

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشري

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
“Sarra” Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مرشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى في قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيمائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı

Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız

Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Özet

Bu çalışma, Osmanlı düşünce ve tasavvuf geleneğinin önemli isimlerinden Akşemsemeddin'e ait olduğu kesinleşmiş şiirlerden oluşan Divan'ın genel bir değerlendirmesini konu edinmektedir. Araştırmanın temel amacı, farklı sempozyum ve kongrelerde parça parça ele alınan otuz sekiz şiirin muhteva bakımından ortak temalarını ortaya koymak ve bu şiirlerin tasavvufi düşünce içindeki yerini bütüncül bir çerçevede analiz etmektir. Bu bağlamda çalışma, ileride "Divan-ı Akşemsemeddin" adıyla yayımlanması planlanan eserin kavramsal ve tematik altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir.

Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Çalışmanın ana verisini, Milli Kütüphane'de bulunan ve Akşemsemeddin'e aidiyeti kesinleşmiş otuz sekiz şiirin latinize edilmiş metinleri ve bu metinlerin günümüz Türkçesine yapılan dil içi çevirileri oluşturmaktadır. Şiirler, tasavvuf tarihi ve klasik Türk edebiyatı bağlamında doküman incelemesi yöntemiyle ele alınmış; beyitler anlam, kavram ve tema ekseninde değerlendirilmiştir.

Veri analizi, betimsel ve tematik çözümlene yoluyla gerçekleştirilmiştir. Şiirlerde tekrar eden kavramlar; ilahî aşk, nefsin arındırılması, masivadan uzaklaşma, vahdet düşüncesi ve insan-ı kâmil anlayışı çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Beyit örnekleri üzerinden Akşemsemeddin'in tasavvufi düşüncesinin şiir diliyle nasıl aktarıldığı analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda, Akşemsemeddin'in şiirlerinin büyük ölçüde ilahî aşk merkezli olduğu, aşkın acısının insanı olgunlaştıran temel unsur olarak görüldüğü ve şiirin tasavvufi eğitimde bilinçli bir araç olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışma, Akşemsemeddin Divanı'nın hem tasavvuf tarihi hem de klasik Türk şiiri açısından önemli bir kaynak olduğunu ortaya koymakta ve bu şiirlerin toplu hâlde yayımlanmasının bilim dünyasına anlamlı bir katkı sağlayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akşemsemeddin, Tasavvuf, Divan Şiiri

An Overview of Akşemseddin's Divan

Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız

Bartın University, Bartın, Turkey

Abstract

This study focuses on a general evaluation of the Divan composed of poems that have been definitively attributed to Akşemseddin, one of the prominent figures of Ottoman intellectual and Sufi tradition. The main aim of the research is to identify the common thematic structures of thirty-eight poems that were previously presented separately at various symposiums and congresses, and to analyze their place within Sufi thought from a holistic perspective. In this context, the study also seeks to establish the conceptual and thematic framework of a prospective publication planned under the title *Divan-ı Akşemseddin*.

The study adopts a qualitative research design. The primary data consist of thirty-eight poems preserved in the National Library and conclusively attributed to Akşemseddin, along with their Latinized versions and intralingual translations into modern Turkish. The poems were examined through document analysis within the framework of Sufi studies and classical Turkish literature, and were evaluated in terms of meaning, concepts, and themes.

Data analysis was conducted using descriptive and thematic analysis techniques. Recurrent concepts in the poems—such as divine love, purification of the self (nafs), detachment from worldly attachments (mâsivâ), the idea of unity (wahdat), and the ideal of the perfect human (insân-i kâmil)—were systematically categorized. Through selected couplets, the study analyzes how Akşemseddin conveys his Sufi worldview through poetic language.

The findings indicate that Akşemseddin's poetry is predominantly centered on divine love, that the pain of love is presented as a transformative and purifying force, and that poetry is consciously employed as an educational and instructional medium in Sufi training. The study concludes that Akşemseddin's Divan represents a significant source for both Sufi intellectual history and classical Turkish poetry, and that publishing these poems collectively would constitute a valuable contribution to the scholarly literature.

Keywords: Akşemseddin, Sufism, Divan Poetry

Giriş

Akşemseddin bir çağı kapayıp yeni bir çağı açan İstanbul'un fethi gibi bir olayda kilit bir rol oynayan, tarihe iz bırakmış bir şahsiyettir. O bu yönüyle meşhur olmuş olmasına rağmen daha başka birçok yönleri de vardır. Eğitmen, tabip, mutasavvıf, yazar, şair vb. daha birçok yönüyle yeni nesillere tanıtılması gereken önemli bir şahsiyettir. Biz bu çalışmada onun şair yönü ile ilgili olan ve daha önce bazı bilimsel platformlarda ilim dünyası ile paylaşmış olduğumuz “*Akşemseddin Divanından Örnekler*” serisini çeşitli bilimsel sempozyum, kongre ve çalıştaylarda sunarak tamamladık. Milli Kütüphane müdürü Müjgan Jumbur tarafından yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen mahlaslarından Akşemseddin'e ait olduğu kesin olan otuz sekiz adet şiirin latinizesi ve günümüz Türkçesi'ne dil içi çevirisinin yapıldığı tüm şiirlerin genel olarak muhtevasının ne olduğu bu çalışmamızda ele alınmaktadır.

Akşemseddin'in Eserleri

a) Risaletü'n- Nuriyye: Sadece Nuriyye olarak da anılan Risâletü'n-Nûriyye, yaşadığı dönemde çok meşhur olan ve bu sebeple haklarında birtakım dedikodular çıkarılan Hacı Bayram ve müridlerini savunma amacıyla yazılmıştır (Akşemseddin, Tarihsiz: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi Kitaplığı no:2408). Akşemseddin'in "*Taife-i Nûriye*" adını verdiği bu eser, süfilere savunarak onların hallerini ve uygulamalarını anlatan Arapça bir eserdir, Akşemseddin'in kardeşi Hacı Ali tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (Yıldız, 2017: 48).

b) Def'u Metaini's-Sûfiyye: Bazı kaynaklarda "*Hall-i Müşkilât*" olarak isimlendirilen bu eser kısaca Def'ü Metâin olarak bilinmektedir ve Akşemseddin tarafından Arapça olarak yazılmıştır (Yıldız, 2017: 49). Eser, İstanbul'un fethinden bir yıl önce h.856/m.1452 tarihinde kaleme alınmıştır (Cebecioğlu, 2001: 87). Akşemseddin bu eserini, İbni Arabi (ö: 638/1240) vb. tasavvuf ehlinin küfürle itham edilmeleri üzerine (Cebecioğlu, 2001: 87). Kuşeyrî (ö: 465/1072), Gazalî (ö: 514/1111), Cüneyd-i Bağdadi (ö: 297/909), Necmeddin-i Kübra (ö: 621/1221) gibi tanınmış din âlimlerinin sözleri arasında bir fark olmadığını, bu şahısların eserlerinden nakiller yaparak ortaya koymak amacı ile yazmıştır Akşemseddin, Tarihsiz: Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Kitaplığı).

c) Risale-i Zikrullah: *Risale-i Zikrullah* Akşemseddin tarafından Arapça kaleme alınan küçük hacimli, dinî ve tasavvufî bir risaledir (Çatak, 2019: 42). Bu eser, zikrin tanımı, çeşitleri ve faziletleri ile ilgili olup zikrin manevi tekâmülde oynadığı role dikkat çekmektedir (Çatak, 2020: 15). Bunun yanında fenâ-bekâ, kesbî ve vehbî ilimler, gınâ, ârif, ma'rifet gibi tasavvufî istilâhlar da bu eserde tarif edilmektedir (Yıldız, 2017: 50). Akşemseddin bu eserinde mutasavvıfların yorumlarına yer vermek suretiyle benzetmeler de yapmaktadır (Akşemseddin, Tarihsiz: Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa Kitaplığı, No: 260/4).

d) Risale-i Şerh-i Akval-i Hacı Bayram-ı Velî: Akşemseddin bu eserini Arapça yazmıştır. Akşemseddin'in Hacı Bayram'ın tasavvufî ile ilgili sözlerini şerh ettiği bu eserde şeyhine , '*Hacı Paşa*' demektedir. Hacı Bayram'ın mutasavvıflar arasındaki yaygın adlarından biri de Hacı Paşa'dır (Yıldız, 2017: 50). Akşemseddin bu eserini, şeyhi Hacı Bayram'ın bazı sözlerine yapılan eleştirilere cevap verme ihtiyacını hissettiği için yazmıştır (Akşemseddin, Tarihsiz: Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa Kitaplığı, No: 260/4).

e) Telhisu Def'i Metain: Bu eser şeyhlik iddiasında bulunan Fahreddin'in oğlunun saldırgan sözlerine karşı yazılmıştır. Akşemseddin, eserin girişinde bulunan dua kısmından sonra, tasavvuf yolunu ve mutasavvıfları öven sözler söylemektedir (Akşemseddin, Tarihsiz: Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa Kitaplığı, No: 260/4). Bu risale, "Def'u Metâinis-Sûfiyye" bir diğer adı ile "Hallu Müşkilât" adlı eserin bir özeti gibidir.

f) Makâmât-ı Evliyâ: Akşemseddin, Türkçe olarak kaleme aldığı Makâmât-ı Evliya adlı eserinde evliyâların makamlarından bahsetmektedir (Yıldız, 2017: 51). Bu eser mürşid ve mürid kimdir, velayet makamı nedir, velîlerin dereceleri nelerdir, tasarruf sahipleri kimlerdir gibi konuları ele alan bir eserdir (Cebecioğlu, 2001: 88). Makâmât-ı Evliyâ'nın çeşitli nüshaları vardır, bu nüshaların bazılarının 17, bazılarının 16, bazıları da 18 bölüme ayrılmaktadır. Akşemseddin, eserin girişinde, rüyasında Hz. Muhammed'i gördüğünü ve O'nun kendisine evliyaların makamlarını gösterdiğini, bu sebeple de bu kitaba "*Makâmât-ı Evliya*" adını verdiğini söylemektedir (Akşemseddin, Tarihsiz: Süleymaniye Kütüphanesi Reşit Efendi Kitaplığı No:345).

g) Mâddetü'l-Hayat: Risâletün fi't-Tıbb olarak da bilinen sağlığın sermayesi anlamına gelen bu eser, Akşemseddin'in tıp alanında yazdığı bir eserdir (Yıldız, 2017: 52) ve ekseriyetle bu eserin Akşemseddin'e ait olduğunu kabul edilmektedir. Bu eserin en eski tarihli Ali Emîrî el yazma nüshası h.1096/m.1685 yılında istinsah edilmiştir (Cebecioğlu, 2001:88). Eser, içerik itibarı ile bir tıp kitabından ziyâde eczacılık kitabı gibidir. Akşemseddin, 11 bölümden oluşturduğu bu esere, bölümlerin konularına göre başlık isimleri vermiştir. Eserdeki ifadelerden eserin, hem ruhsal hem de bedensel tedavilerde kullanılan ilaçları bir araya toplamak amacıyla yazıldığı anlaşılmaktadır (Yıldız, 2017: 52).

ğ) **Risâletü'd-Dua:** Dua risalesi anlamına gelen Risâletü'd-Dua adlı eserini Akşemseddin Arapça olarak yazmış ve bu eserinde tövbe, tövbenin âdâbı ve faziletlerinden bahsetmiştir. H.849/m.1446 yılında kaleme alındığı, risâledeki kayıttan anlaşılmalıdır (Akşemseddin, Tarihsiz: Süleymaniye Ktp, Pertev Paşa Kitaplığı, No: 260). Akşemseddin bu eserinde tarikat silsilesini vermiş, eserinin sonunda ise zikir ve hırka silsilesinden bahsetmiştir (Yıldız, 2017: 51). Bu eser, aynı zamanda bir şeyhlik icâzetnâmesidir. Akşemseddin'e Şeyh Muhammed b. Hüseyin tarafından Sühreverdiyye tarîkatı icazeti verilmiştir (Yıldız, 2017: 51).

h) **Fâl'i Mushaf-ı Kerim:** Akşemseddin bu eserini Türkçe yazmıştır (Yıldız, 2017: 51).

i) **Nasihât-nâme-i Akşemseddin:** Bu eser Akşemseddin tarafından mesnevi tarzında kaleme alınmış ve Türkçe yazılmıştır. 46 beyitten oluşan bu eserin Akşemseddin'e mi yoksa oğlu Hamdi'ye mi ait olduğu konusunda kesinlik yoktur (Çelebioğlu, 1989: 93).

i) **Kimyâ-yı Sa'âdet Tercümesi:** Türkçe yazılmış, tasavvufla alakalı ve mutluluk ilacı anlamına gelen bir eserdir. Bu eserin Akşemseddin'e ait olduğu şüphelidir (Yıldız, 2017: 54-55).

j) **Risâle Fî't-Tasavvuf:** Akşemseddin'in Arapça olarak yazdığı bu eserin konusu tasaavuftur (Yıldız, 2017: 55).

k) **Mücerrebât:** Denenmişler anlamına gelen ve tıp ile ilgili konuları içeren bir eserdir (Yıldız, 2017: 55).

l) **Mektûbât:** Akşemseddin'in mektuplarından oluşan bu eserdeki mektuplar Akşemseddin tarafından Türkçe yazılmıştır. Birinci mektup İstanbul kuşatmasının başlarında 350 küçük gemiden oluşan Baltaoğlu Süleyman Bey komutasındaki donanmanın 19 Nisan 1453 Perşembe günü zinciri kırıp Gemlik'i zapt etmek için yaptığı saldırıda pek çok şehit vererek uğradığı bozgun üzerine, ordunun motivasyonunu artırmak amacıyla yazılmıştır. İkinci mektup ise Göynük'te yazılmıştır (İnalçık, 2007: 127).

m) **Er-Risâle Fî'd-Devrânî's-Sûfiyye ve Raksihîm:** Sûfilerin raks ederek dönmeleri ve oyunları ile ilgili konulardan bahseden bir eserdir. (Yıldız, 2017: 56).

n) **Vakıf-Nâme:** Akşemseddin'in Türkçe olarak kendi el yazısı ile kaleme aldığı bu eseri bağış yazısı anlamına gelen bir eserdir (Yıldız, 2017: 56).

o) **Risâle Fî İstîlâhâti's-Sufiyye:** Sûfilerin kullandıkları terimler ile ilgili yazılmış olan Arapça bir eserdir (Yıldız, 2017: 56).

ö) **Cevap-nâme:** Yanıt mektubu anlamına gelen bu eser, Sultan Mehmed'in, Uzun Hasan üzerine giderken, Fatih'in gördüğü bir rüyanın cevabı olarak kaleme alınmıştır (Yıldız, 2017: 57).

p) **Tabirname:** Rüya yorumlama mektubu anlamına gelen bu eserin Arapça bir örneği mevcuttur. Uzun Hasan'ın kırılmasına ilişkin Mahmut Paşa'ya gönderilmiştir (Yıldız, 2017: 57).

r) **Şiirleri:** Akşemseddin'in Türkçe yazdığı şiirleri otuz sekiz adet, üç yüz bir beyittir. Bunların otuz üçü aruzla, beşi hece ölçüsüyle yazılmıştır. Tasavvufî muhtevalı olan bu şiirlerde Şems, Şemsî ve Şemseddin mahlasları kullanmıştır. Şiirlerinde bu fânî dünyanın bir gün son bulacağını, geriye yalnızca Allah Teâlâ'nın zatının kalacağını, mâsivadan uzak kalmayı, kalp aynasını kirleten her türlü günahtan geri durmayı, her işte Cenabı Hakk'ın rızasını aramayı işlemiştir. Akşemseddin şiiri tasavvufun tâlim ve telkini için bir vasıta olarak kullanmıştır (Bkz. Akşemseddin, Tarihsiz: Ankara Milli Kütüphane Fahri Bilge Kitaplığı, No: 442). Özellikle vahdet neşesini anlatan şiirleri Akşemseddin'in duyguları zirve yaptıran şiirlerindedir. Bu şiirleri ile ruhunun sesini karşındakilere mükemmel bir şekilde duyurmayı başaramıştır (Kurnaz, 1990: 62-63).

Genel Olarak Akşemseddin Divanı

Akşemseddin, tasavvuf yoluna girdikten sonra mürşidi Hacı Bayram Veli'nin kendisine takmış olduğu lakap ile meşhur olmuş bir şahsiyettir. Asıl adı Mehmet olan mutasavvıf, Hacı Bayram Veli'ye mürit olduktan sonra kısa zamanda temayüz etmiş beyaz giysi giymeyi sevmesi ve güneş gibi parlak olması nedeniyle kendisine dinin ak gibi güneşi manasına gelen "Akşemseddin" lakabı verilmiştir (Yıldız, 2017: 127). Akşemseddin adeta on parmağında on marifet olan bir şahsiyettir. Çocuk yaşlarında hafızlığını

tamalayan Akşemseddin, babasıyla Şam'dan Anadolu'nun şehzadeler şehri olarak ta bilinen Amasya'ya göç ettikten sonra oranın seçkin ortamından olabildiğince istifade etmiş ve genç yaşlarda müderrislik unvanını elde etmiştir (Yıldız, 2017: 83). Bugünün profesörü konumuna denk gelen müderrislik makamında çok velüt bir çalışma hayatı geçirmiş olan Akşemseddin, tasavvuf yoluna intisap ettikten sonra da üretken kişiliğinden hiçbirşey kaybetmemiş tüm hayatı boyunca 20 ye yakın eser telif etmiştir. Tıp alanında, edebiyat alanında ve dini-tasavvufi konularda eserler telif eden Akşemseddin, yaklaşık 50 yıl önce rahmetli Müjgan Jumbur tarafından Ankara Milli kütüphanesi müdürü iken keşfettiği 38 adet şiirle tekrar gündeme gelmiştir. Bu şiirler tarafımızca çeşitli bilimsel platformlarda parça parça sunulmuştur. Fakat genel olarak tüm bu şiirlerin muhtevası bu çalışmamızda kısaca ele alınacaktır.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki Akşemseddin tam olarak aşk ehli bir mutasavvıftır. Onun hayat felsefesi, ilahi aşkın ve bu aşktan ortaya çıkan acının kişiyi olgunlaştıracağı üzerine inşa edilmiş durumdadır. Aşk seyru suluk yolculuğunda ona göre olmazsa olmazdır. Akşemseddin 38 şiirinin neredeyse hepsinde ilahi aşktan dem vurmaktadır. Ona göre sufi aşka muhtaçtır. Aşk ile benliğinden sıyrılan sufi içindeki hakikate ulaşabilir. Bu bağlamda şu beyti oldukça dikkat çekicidir. "Ben 'âşık-ı cânâneyim cân u cihândan geçmişem (Ben candan cihandan geçmişim sevgilinin âşığıyım)" (Yıldız: 2023:357). Akşemseddin, şiirlerinde nefsin başka bir ifadeyle egonun ve benliğin hakikatin sırrına ulaşma konusunda engel teşkil ettiği bu engeli ortadan kaldırmadan hakikatin künhüne vakıf olunamayacağını da ifade etmektedir. Bunu için aşkın acısına talip olunmalıdır ki nefis devre dışı kalabilsin. Bu çerçevede Akşemseddin bir dizesinde şu ifadeler yer vermektedir. "Döst derdin iste ki dermânıdur 'âşıklarun. Hemme cân-ı 'ışkı koma peymânıdur 'âşıklarun (Âşıkların dermanını yani dost derdini iste; aşk kadehini de uzak köşelere koyma, o kadeh ki âşıkların sözleşmesidir) (Yıldız, 2021:254). Akşemseddin'e göre dünya geçici bir oyun mekanıdır. Dünya esasına onun düşünce dünyasına göre masivadan bir parçadır. Akşemseddin'e göre kişi gönlünü masivadan sıyrılmalı, gönlünü sadece Allah ile doldurmalıdır. Bu bağlamda şu beyti dikkat çekicidir. "Şems gönlün masivadan tarh ide gör dost için. Ta ki kudsi gülzar içre bulasın Hak'dan Neval (Ey Akşemseddin Allah'tan ilgi alaka görmek istiyorsan, masivadan gönlünü sıyırmalısın. Zira masiva dolu kalbe Allah tecelli edemez)" (Yıldız, 2018: 1698). bu beyitlerdeki ana mantık çerçevesinde dönen Akşemseddin şiirleri, insanı kamil olma yolunda kişinin aşk ve aşk acısının olmazsa olmazlığı ve masiva ve nefsin devre dışı bırakılması gerekliliği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Sonuç

Akşemseddin, çok yönlü bir kişiliktir. Zekidir, çalışkandır. Tasavvuf yoluna girmeden önce de sonra da hep üretken olmuştur. Çeşitli eserler telif etmiş, yaşadığı çağa önemli iz bırakmıştır. 20 ye yakın eser telif etmiş, mahlaslarından kendisine ait olduğu kesin olan 38 şiir kaleme almıştır. Bu şiirleri ilahi aşk merkezli şiirlerdir. Şiirlerinin hemen hemen hepsinde aşktan, aşkın acısının temizleyiciliğinden, nefsin ve dünyanın engelleyiciliğinden ve masivadan gönlün sıyırılması gerektiğinden bahsetmektedir. Biz bu çalışmamızda genel olarak bahsettiği bu anafikir üzerinde durmaya gayret ettik. Şimdiki hedefimiz ise tüm şiirlerini bir araya getirmek suretiyle "Divan-ı Akşemseddin" başlıklı yeni bir formatta ve özel bir sözlük eşliğinde bilim dünyasına yeni bir eser kazandırmaktır. Niyet hayr olursa akıbette hayr olur düsturunca çaba bizden sonuç ve muvaffakiyet Allah'tandır diyerek dua niyetine amacımızı ifade ederek konuyu sonlandırıyoruz.

Kaynakça

Akşemseddin. (n.d.). *Def'u metâ'ini's-sûfiyye* [El yazması]. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Kitaplığı, İstanbul.

Akşemseddin. (n.d.). *Makâmâtü'l-evliyâ* [El yazması]. Süleymaniye Kütüphanesi, Reşit Efendi Kitaplığı (No. 345), İstanbul.

- Akşemseddin. (n.d.). *Risâletü'd-du'â* [El yazması]. Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa Kitaplığı (No. 260), İstanbul.
- Akşemseddin. (n.d.). *Risâletü'n-nûriyye* [El yazması, 160 varak]. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi Kitaplığı (No. 2408), İstanbul.
- Akşemseddin. (n.d.). *Risâle-i şerh-i akvâl-i Hacı Bayram-ı Velî* [El yazması]. Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa Kitaplığı (No. 260/4), İstanbul.
- Akşemseddin. (n.d.). *Risâle-i zikrullah* [El yazması]. Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa Kitaplığı (No. 260/4), İstanbul.
- Akşemseddin. (n.d.). *Şiirleri* [El yazması]. Milli Kütüphane, Fahri Bilge Kitaplığı (No. 442), Ankara.
- Akşemseddin. (n.d.). *Telhîsü def'u metâ'ini's-sûfiyye* [El yazması]. Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa Kitaplığı (No. 260/4), İstanbul.
- Ayvansarâyî. (1375). *Vefâyât-ı meşâyih* [El yazması]. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar (No. 2464), İstanbul.
- Cebecioğlu, E. (2001). Akşemseddin'de bazı tasavvufî kavramlar. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 42, 75–96.
- Çatak, Â., & Vural, A. (2019). Akşemseddin'in Risâle-i Zikrullah adlı eserinin tercümesi ve tahlili. *Akademi Dergisi*, 1–30.
- Çatak, Â., & Vural, A. (2020). *Akşemseddin: Zikir ve semâ hakkında*. H Yayınları.
- Çankaya, A. (2003). *İstanbul'un manevî fatihi Akşemseddin Hazretleri: Tasavvuf ve İstanbul'un fethi*. Akşemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları.
- Çelebioğlu, Â. (1989). Akşemseddinzâde Hamdullah Çelebi ve Pendnâmesi. In *Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri* (pp. 85–102). Akşemseddin Vakfı Yayınları.
- Çelik, M. (2011). *Her yönüyle Akşemseddin Hazretleri*. Ensar Neşriyat.
- Eraslan, K. (1984). Akşemseddin'in dinî-tasavvufî şiirleri. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten*, 55–72. Türk Tarih Kurumu.
- Hacı A'li. (n.d.). *Tuhfetü'l-mücâhidîn ve behçetü'z-zâkirîn* [El yazması]. Nuruosmaniye Kütüphanesi (No. 2293), İstanbul.
- İnalçık, H. (2007). *Fatih devri üzerine tetkikler ve vesikalar* (Cilt 1). Türk Tarih Kurumu.
- Karaman, N. M. (1992). *Hazreti Akşemseddin: Tek başına bir üniversite*. Akşemseddin Vakfı Yayınları.
- Kurnaz, C. (1990). Tasavvuf şiirinde Akşemseddin'in yeri. In *Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri* (pp. 55–68). Akşemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları.
- Yıldız, M. A. (2017). *Akşemseddin'de Allah, kâinat ve insan*. Kalem Neşriyat.

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

